

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

**ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ
В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА**

**НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КІБЕРБЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИКИ»**

Матеріали

31 травня 2023 року

Київ – 2023

УДК [621.3+620.9]:[004[056.53+42+94] + 504.06]

ББК 31

Б-39

Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту
проблем моделювання в
енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України (протокол
№ 04 від 25 травня 2023 р.)

Б-39 Кібербезпека енергетики, науково-практична конференція Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України : матеріали, 31 травня 2023 р. Київ : ПІМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2023. 125 с.

В-39 Cybersecurity of energy, scientific-practical conference of the G.E. Pukhov Institute for Modeling in Energy Engineering National Academy of Sciences of Ukraine : materials, May 31, 2023. Kyiv: PIMEE NAS of Ukraine, 2023. 125 p.

© Автори публікацій, 2023

© ПІМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2023

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
(м. Київ)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Мохор Володимир Володимирович

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор,
директор Інституту, голова програмного комітету

Чемерис Олександр Анатолійович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник
заступник директора з наукової роботи

Чьочь Вікторія Володимирівна

кандидат технічних наук,
заступник директора з науково-технічної роботи

Артемчук Володимир Олександрович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник
заступник директора з науково-організаційної роботи

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Артемчук Володимир Олександрович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник
заступник директора з науково-організаційної роботи

Клименко Тетяна Михайлівна

Завідувачка науково-організаційного відділу

Цуркан Оксана Володимирівна

молодший науковий співробітник

Антонішин Михайло Васильович,
ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України,
аспірант,
antonishin.mihail@gmail.com

Цуркан Василь Васильович,
КПІ ім. Ігоря Сікорського;
ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України,
доцент; старший науковий співробітник, к.т.н., доц.,
v.v.tsurkan@gmail.com

СПОСІБ УРАХУВАННЯ ДИНАМІКИ ФОРМУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ТЕСТУВАННЯ УРАЗЛИВОСТЕЙ МОБІЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСТОСУНКІВ

Анотація. Розглянуто формування сценаріїв тестування уразливостей мобільних програмних застосунків. Продемонстровано упорядкування послідовності кейсів вершинами графа залежностей. Виокремлено обмеженість його застосування за необхідності додавання або видалення нових етапів тестування. Дане обмеження подолано розширенням графу залежностей складником діяльності та інтерпретованого його як динамічний. Використання такого способу дозволило врахувати динаміку формування та відобразити сформовані сценарії снєпшотами.

Abstract. The formation of vulnerability testing scenarios for mobile applications has been considered. The ordering of the sequence of test cases by graph vertices in the dependency graph has been demonstrated. The limitation of its application has been identified in cases where the addition or removal of new testing stages is required. This limitation has been overcome by expanding the dependency graph with an activity component and interpreting it as dynamic. The use of this approach allows for the consideration of the dynamics of formation and the representation of formed scenarios through snapshots.

Відповідно до [1] послідовність кейсів тестування уразливостей мобільних програмних застосунків упорядковується у сценарій вершинами графа залежностей. Завдяки такому відображенню кожен наступний кейс може реалізовуватися тільки за умови виконання попереднього. Це вказує на існування залежностей між ними і дозволяє обґрунтовувати обирання як етапів тестування, так і встановлення їхньої послідовності. Водночас на практиці поширені випадки необхідності реалізування додаткових кейсів і, як наслідок, появи нових вузлів і залежностей відповідного графу. [1, 2] Тож визначення способу врахування динаміки формування сценаріїв тестування уразливостей мобільних програмних застосунків є актуальним завданням.

Задоволення потреби щодо врахуванням необхідності реалізування додаткових кейсів тестування уразливостей мобільних програмних застосунків досягнуто завдяки використанню динамічного графу залежностей [1, 3, 4]. Таке

розширення дозволило виокремити два складники його представлення, зокрема, статичного графу залежності G у момент часу t_0 та діяльності O в моменти часу t_i , $0 < t_i < n$,

$$G_D = \{G, O\}.$$

Діяльність O характеризується типом дії (наприклад, додавання кейсу тестування, AddNode()); додавання залежності між кейсами тестування AddEdge(); видалення кейсу тестування, RemoveNode(); видалення залежності між кейсами тестування, RemoveEdge()); дією (вказується кейс тестування (вузол) або залежність між кейсами тестування (ребро), які додаються або видаляються); міткою часу t_i . Використання такого способу дозволяє зберігати поточні сценарії тестування уразливостей мобільних програмних застосунків, t_{i-1} , снєпшотом S , при переході до наступного. Наприклад, при тестуванні зберігання даних під управлінням операційної системи Android необхідно встановити та налаштувати додаткові інструментальні засоби (Drozer, am). Це потрібно для перевіряння відкритих компонентів (Activities або ContentProviders) зазначеної операційної системи.

Отже, визначено спосіб урахування динаміки формування сценаріїв тестування уразливостей мобільних програмних застосунків. Це досягнуто розширенням графу залежностей складником діяльності та, як наслідок, інтерпретуванням його як динамічного. Таке використання дозволило врахувати необхідність додавання/видалення кейсів при формуванні сценаріїв тестування уразливостей мобільних програмних застосунків. Крім того зберігати сформовані їхні варіанти снєпшотами за потреби внесення до них змін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антонішин М. В., Цуркан В. В. *XLI науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України* : збірник матеріалів конференції (Київ, 17 травня 2023 р.). Київ, 2023. С. 28.
2. Antonishyn M. The usage of dependency graphs to test the security of mobile software applications. *Computer and Information Systems and Technologies* : proceedings of the 4th international scientific and technical conference (Kharkiv, 22–23 April 2020). Kharkiv, 2020. P. 44. DOI: <https://doi.org/10.30837/IVcsitic2020201369>.
3. Mehran S., Kazemi, Goe R. Representation Learning for Dynamic Graphs : A Survey. *Journal of Machine Learning Research*. 2020. Vol. 21. P.1–73. URL: <https://www.jmlr.org/papers/volume21/19-447/19-447.pdf> (accessed on: 10.05.2023).
4. Sleator D., Tarjan R. A Data Structure for Dynamic Trees. *Journal of Computer and Systems science*. June 1983. Vol. 26, No. 3. P. 362–391. URL: <https://www.cs.cmu.edu/~sleator/papers/dynamic-trees.pdf>.

ЗМІСТ

АНТОНШИН М. В., ЦУРКАН В. В. Спосіб урахування динаміки формування сценаріїв тестування уразливостей мобільних програмних застосунків.....	4
БАКАЛИНСЬКИЙ О. О., ПАХОЛЬЧЕНКО Д. В. Особливості вимог до кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем та автоматизованих систем управління технологічними процесами: аналіз та порівняння.....	6
ВАСИЛЬЄВ О. В., ЧЬОЧЬ В. В. Бібліографічний та патентний ландшафт результатів досліджень по темі «Захист об'єктів критичної інфраструктури».....	10
ВЛАДИМИРСЬКИЙ О. А., ВЛАДИМИРСЬКИЙ І. А. Визначення координат витоків підземних трубопроводів в умовах малого відношення сигнал-завада.....	14
ВЛАДИМИРСЬКИЙ О. А., ВЛАДИМИРСЬКИЙ І. А. Про технологію визначення місць розгерметизації підземних трубопроводів з урахуванням ускладнюючих факторів	19
VLADIMIRSKY A. A., VLADIMIRSKY I. A., KRIVORUCHKO I. P., ANFIMOVA G. V. Adaptation of leak detection tools for use on underground pipelines with high general wear and tear.....	24
VLADIMIRSKY A. A., ARTEMCHUK V. O., DYUKOV V. A. Problems of calculation estimates of changes in the shape and dimensions of the core liner of VVER-1000 nuclear reactors.....	26
HAIDUR H., GAKHOV S. Detection of malicious processes in the organization's network traffic using synthetic data	30
ГІЛЬГУРТ С. Я., КІСЛОВ О. Г., ПОПОВА В. М. Багаторівневі системи виявлення вторгнень для цифрових підстанцій.....	34
ГУЛАК Г. М., СКІТЕР І. С., ГУЛАК Є. Г. Методичні аспекти діяльності центру кібербезпеки об'єктів ядерної енергетики	39
ГОНЧАР С. Ф., ТКАЧЕНКО В. В. Удосконалена модель імовірних деструктивних дій користувачів об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.....	43
ГОРОЖАНОВА А. О. Сучасна практика побудови та сертифікації СУІБ. Ефективна СУІБ ...	47
ДАВИДЕНКО А. М., ГІЛЬГУРТ С. Я., ПОТЕНКО О. С., КІСЛОВ О. Г.	

Експериментальна перевірка спрощеного алгоритму пошуку лінійних блокових кодів	54
ДЖИГУН О. М.	
Вплив сезонних змін клімату на виробництво електроенергії гідроелектростанціями України	59
ЗДОРЕНКО Ю. М., ЗДОРЕНКО М. С.	
Метод виявлення 0-day атак в інформаційно-комунікаційних мережах об'єктів критичної інфраструктури	62
ДЯЧЕНКО С. М.	
Моделювання збірного сонотроду для ультразвукового зварювання нетканих полімерних матеріалів	64
ДАВИДЮК А. В.	
Система обміну знаннями та досвідом між фахівцями з кібербезпеки критичної інфраструктури.....	67
ДАВИДЕНКО А. М., ВИСОЦЬКА О. О., ПОТЕНКО О. С.	
Захист інформаційних систем на основі аналізу графічних зображень.....	74
КОРОБЕЙНИКОВ Ф. О.	
Цілі кібербезпеки та кіберрезильєнтності: порівняння спрямувань	78
ЛЄПАТЬЄВ А. О.	
Використання фонового зображення мнемосхеми для підвищення ефективності розробки тренажерних завдань	82
МИТЬКО Л.О.	
Кібербезпека в енергетиці на фоні швидкого розвитку штучного інтелекту	84
OGIR O. O, TSURKAN O. O.	
Revolutionizing energy security with ELECTRON project technologies	88
СУШКО С. В., ЧЕМЕРИС О. А.	
Оптимізація програмного забезпечення в контексті забезпечення зниження енергоспоживання обчислювальних систем	91
СИМОНОВ А. А.	
Кіберзахист інформаційних і керуючих систем атомних електростанцій.....	93
УДОВЕНКО В. В.	
Кіберзлочини: загроза для всіх і кожного	96
ХУДИНЦЕВ М. М., ХОМЕНКО О. А.	
Статистичний підхід для обробки даних та формування індексів про кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози та заходи протидії	100

ЦУРКАН О. В., ГЕРАСИМОВ Р. П., ЯШЕНКОВ В. П., КЛИМЕНКО Т. М., КОЖЕНЕВСЬКИЙ С. Р. Типовий шаблон впливу соціальної інженерії на користувачів соціотехнічних систем відповідно до SAPEC	105
МОХОР В. В., БАКАЛИНСЬКИЙ О. О., ДОРОГИЙ Я. Ю., ЦУРКАН В. В. Симбіоз систем захисту інформації об'єктів критичної інфраструктури сфери енергетики	107
СНАІКІН М. М. Problems of assessing the state of cybersecurity of critical infrastructure objects according to the NIST cybersecurity framework in Ukraine	109
ТЯПКОВА О. І. Забезпечення кіберстійкості: розслідування кіберзлочинів в енергетиці та об'єктах критичної інфраструктури	114
КИРИЛЕНКО В. М. Роль штучного інтелекту в сфері інформаційної безпеки	118

МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«КІБЕРБЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИКИ»
31 травня 2022 року

Відповідальні за випуск:
О.В. Цуркан, Т.М. Клименко

Місце проведення: Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г. Є. Пухова НАН України; м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15.
Їхати від станції метро «Академмістечко» автобусом № 97,
№ 97к або марш. таксі № 200к, № 408, № 437 до зупинки
«Інститут моделювання».

З питаннями щодо конференції звертатися:
ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15,
кім. 303, Цуркан Оксана володимирівна, тел. 424-91-62,
068-014-57-22, e-mail: otsurkan24@gmail.com

Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г. Є. Пухова НАН України,
вул. Генерала Наумова, 15, Київ, 03164, Україна,
тел.: +38 044 424 91 62, факс: +38 044 424 10 63
веб сайт: <https://ipme.kiev.ua/>